

IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISH SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA MEHNATGA HAQ TO`LASHNI TASHKIL ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH

Fazilova Xurshida Ibragimovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390320>

Annotatsiya. Ish haqi xodimlar daromadining asosiy manbai hisoblanadi va korxonada ishining natijalarini hisobga olgan holda ularning ishlab chiqarishga qo'shgan mehnat hissasi bilan belgilanadi. Ushbu tezisda sanoat korxonalarida mehnatga haq to'lashni tashkil etish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Sanoat korxonalarida, mehnatga haq to'lash, daromad, rentabellik.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonaning mehnatga haq to'lash shakllari, tizimlari va miqdorini, boshqa qo'shimcha haq va ustama haqlarni Respublika qonun hujjatlari asosida, mustaqil ravishda belgilaydi.

ASOSIY QISM

Sanoat korxonalarida samaradorligi asosida aholi turmush darajasi oshib borishining asosiy omillaridan biri - bu aholi daromadlari tarkibida o'zgarish ro'y berayotgani bo'lib, daromadlar tarkibida ish haqi ko'rinishida korxonalaridan olinadigan daromadning ulushi kamayib bormoqda. Bozor iqtisodiyoti sharoitida aholi daromadlari ikki turga bo'linadi: bozor va nobozor daromadlari. Bozor mexanizmi orqali olingan daromadlar aholining bozor daromadlarini bildiradi. Bularga tadbirkorlik daromadi, yollanma ishchi va xizmatchilarning oladigan ish haqi va boshqa daromadlari, mulkdan keladigan daromad, shaxsiy mehnat faoliyatidan, uy xo'jaligida yaratilgan tovar va xizmatlarni sotishdan olinadigan daromadlar kiradi. Nobozor daromadlariga aholiga budjetdan beriladigan transfert to'lovlari va aholining turli ijtimoiy tadbirlardan oladigan daromadlari kiradi.

Sanoat tarmoqlarida mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, ish haqi ishchilarning shaxsiy qobiliyati, bilimi va tajribasi, ish staji, kasb mahorati hamda bajargan ishi natijalariga bog'liq bo'lishi lozim. Chunki ish haqi ishchilarni bor salohiyatini mehnat unumdorligini oshirishga, mahsulot va xizmatlar sifatini yaxshilashga, iqtisodiy resurslardan oqilona, tejamkorlik bilan foydalanishga rag'batlantirishi zarur. Demak, ish haqining aholi daromadlari tarkibidagi ulushini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilishi kerak.

Inson omilini faollashtirish uchun aholi daromadlarini shakllantirish asosini yaratish, ish haqining rag'batlantiruvchilik rolini oshirish hamda ishchilarning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirish lozim. Buning uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur [4]:

- sanoatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yordamida aholining bozor mexanizmlari orqali oladigan daromadlarini ko'paytirish uchun tegishli ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar yaratish;
- sanoat tarmoqlarida davlat mulkini, ayniqsa, yirik korxonalarni xususiylashtirishni takomillashtirish orqali qimmatli qog'ozlar bozorini yanada rivojlantirish. Ularga keng xalq ommasini jalb etishni kuchaytirish, mulkiy daromad olish imkonini kengaytirish;
- yagona tarif setkasini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish, aholi daromadlarining ishlab topilganligi asosini yaratish uchun mulkchilik shakllaridan qat'iy nazar, barcha xo'jalik subyektlarida ish haqining mehnat unumdorligi bilan mustahkam bog'lanishini ta'minlovchi

me'yorlarini ishlab chiqish va uning qo'llanilishini nazorat qilish;

- aholi daromadlarining vujudga kelish manbalariga qarab soliq stavkalarini tabaqalash;

- daromadlarning eng kam ish haqi miqdoriga teng soliqqa tortilmaydigan bazani qayta tiklash hamda uni kengaytirish yo'li bilan soliq yukini kamaytirishga erishish.

Xorijdagi ko'pchilik olimlar tomonidan ish haqi to'lashning mehnat unumdorligiga bog'liq bo'lishini asoslab berish uchun ishlovchilarga ustamalar, mukofot va boshqa qo'shimcha to'lovlar to'lashni joriy qilish to'g'risida fikr bildirilgan. Ish haqining mehnat unumdorligiga bog'liqligini ko'rsatib berish uchun ish haqini doimiy va o'zgaruvchan qismlarga ajratib, ular o'rtasidagi nisbatni ifodalovchi model ishlab chiqilgan. Bu modelga ko'ra ish haqining doimiy qismi mehnatni ma'lum natijasi uchun belgilangan bo'lib, qo'shimcha ish haqi mehnat unumdorligini oshirganlik uchun to'lanadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Hududlarda unumdorlik va ish haqini boshqarishning muhim vositasi unumdorlik va ish haqining o'sish nisbatini ifodalovchi koeffitsient hisoblanadi. Buni unumdorlik va ish haqi dinamikasini ifodalovchi chiziqlar orqali ifodalash mumkin. Mamlakatimiz bo'yicha bu chiziqlar chizilsa, ish haqi dinamikasini ifodalovchi chiziq unumdorlikni ifodalovchi chiziqdan pastda joylashadi. Shuning uchun yaqin yillar ichida ish haqi miqdori o'sishi unumdorlik o'sishidan yuqori bo'lishini ta'minlash lozim. Mamlakatimizdagi bu ko'rsatkichlar rivojlangan davlatlardagi holatga mos keluvchi dinamikaga erishilgandan keyin unumdorlik va ish haqining o'sish nisbatini ifodalovchi koeffitsient 1 ga teng bo'lishi mumkin. Unumdorlik va ish haqining nisbatini ifodalovchi koeffitsientning ahamiyatini Markaziy bankdagi qayta moliyalash stavkasiga o'xshatish mumkin. Qayta moliyalash stavkasi pul massasini tartibga solsa, unumdorlik koeffitsienta yangi texnologiyalarga investatsiyalarni va ish haqi fondini tartibga soladi.

References:

1. Abulqosimov H. Inson omilini faollashtirish // Jamiyat va boshqaruv. Toshkent, 2016 yil 1-son.
2. Maxmudov N., Rustamov N. Sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligi asosida aholi turmush darajasini oshirishning strategik imkoniyatlari // Iqtisodiyot va ta'lim. Toshkent, 2010 yil 2-son
3. Эгамназарова, Д. Ш. (2021). PRAGMATICS OF EXPRESSIVE FORMS (Analytical view into exclamatory sentences in English). *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(3).
4. Egamnazarova, D. (2023). THE USE OF PARADOX IN PROSE: AN EXPLORATION OF CONTRADICTION AS A LITERARY DEVICE. *American Journal Of Philological Sciences*, 3(06), 23-33.
5. Bekmuradova, Z. E., & Mamatov, A. (2022). Etymological and structural study of chiasmus. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(2), 7-10.
6. Nurdinova, G. S., & Egamnazarova, D. S. (2022). IRONY AS A MULTIPURPOSE STYLISTIC DEVICE. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 3(05), 77-81.

7. Mukhtorova, B., & Akhmadjonova, M. (2023). THE EFFECTIVE WAYS OF IMPROVING STUDENTS'SPEAKING SKILLS. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 2(4), 61-64.
8. Мухторова, Б. А. (2023). ТУРЛИ ТИЗИМЛИ ТИЛЛАРДА “БОЙЛИК” КОНЦЕПТИНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *GOLDEN BRAIN*, 1(5), 99-103.
9. Norbutayevich, T. B., & Abdukhalilovich, K. I. (2019). CHARACTERISTIC FEATURES OF NOUN PHRASES IN MODERN ENGLISH. *Вестник Науки и Творчества*, (2 (38)), 47-49.
10. Tursunboev, B. (2022). REPRESENTATION OF THE CONCEPT" MUSLIM WORLD" IN A MODERN ENGLISH MEDIADISCOURSE. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(5), 461-467.
11. BobonazarovGapporYadgorovich, B., Rahimovna, O. N., & RabimovaZilolaSHuhratqizi, R. Study on the Distribution of Bee Trachea Acarapis Woodi Ticks in Bee Yard of Kashkadarya Region. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 8(04), 27-30.
12. Sarsenbaevna, B. G. (2022). Methods of Using Games in Teaching Grammar. *International Journal on Integrated Education*, 5(6), 102-104.
13. Gulzira, B., Aysuliu, O., & Aybek, B. (2021). Some difficulties of teaching speaking a foreign language. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(6), 510-516.
14. Muxtorova, M. (2022). MOTHER AS A SYMBOL OF THE MOTHERLAND IN THE WORKS OF SHAFQAT RAHMATULLO TERMIZI. *Science and Innovation*, 1(4), 302-305.
15. Muxitdinov X. S. Hudud aholisi turmush darajasini oshirish va ijtimoiy rivojlanishini modellashtirish. Toshkent: Fan. 2019.
16. Ortikov A. va boshqalar. Sanoat iqtisodiyoti. Toshkent: TDIU, 2014.
17. Saidov K. S. va boshqalar Sotsial iqtisodiyot. Toshkent: O'zbekiston, 2016.